

Г.С. ШИРОКАЛОВА

Российские студенты: секс — потребность или мода?*

Аннотация. В 2020 г. в Конституцию РФ внесены поправки, регламентирующие направления государственной семейной политики по преодолению кризиса в демографической и ценностной сферах. Любая управленческая, практическая работа должна опираться на информационную базу, которая обосновывается в том числе историческими и социологическими исследованиями. Цель статьи — определить причины формирования положительного отношения молодежи к таким либеральным ценностям, как поддержка сексуальных меньшинств, смена пола, легализация однополых браков и легких наркотиков, являющихся факторами деформации семейно-брачных отношений. Методологическая основа исследования — диалектический материализм, постулирующий формирование «многослойности» общественного сознания экономическими, историческими и социальными условиями жизни разных социальных групп.

Студенты вузов выбраны в качестве объекта изучения потому, что это наиболее активная часть молодежи, социализировавшаяся в рыночной экономике, имеющая иной менталитет по сравнению с предыдущими поколениями, транслирующая свой стиль жизни всему населению через многочисленные каналы, задающая смысловые парадигмы, траектории развития, контуры поведения во всех сферах жизни, опираясь как на объективные обстоятельства, так и на веяния моды.

В результате исследования автор приходит к выводу, что брачно-сексуальные отношения всегда имели объективные причины, как одна из форм социализации, позволяющая адаптироваться к реалиям окружающей среды, обеспечивающая возможность удовлетворения или замещения витальных и социальных потребностей социума. Возможность статусной вертикальной мобильности, социализа-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Широкалова Г.С. Российские студенты: секс — потребность или мода? // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 205—231. DOI:

ции в разных сферах, подкрепляемая идеологией, вытесняет на второй план физиологические потребности, в том числе в сексе, и повышает его значимость в условиях невозможности удовлетворения базовых социальных потребностей.

Ключевые слова: дифференциация и интеграция ценностей, студенты, сексуальные отношения, семья, традиции, Россия.

Abstract. In 2020, the Constitution of the Russian Federation was amended to regulate the directions of state family policy to overcome the crisis in the demographic and value spheres. Any managerial, practical work should be based on an information base, which is justified, among other things, by historical and sociological research. The purpose of the article is to identify the reasons for the formation of a positive attitude of young people towards such liberal values as support for sexual minorities, gender reassignment, legalization of same—sex marriage and light drugs, which are factors of deformation of family and marital relations. The methodological basis of the research is dialectical materialism, which postulates the formation of a «multilayered» social consciousness by the economic, historical and social living conditions of different social groups.

University students have been chosen as the object of study because they are the most active part of the youth, who have socialized in a market economy, have a different mentality compared to previous generations, transmit their lifestyle to the entire population through numerous channels, set semantic paradigms, development trajectories, contours of behavior in all spheres of life, based on objective circumstances, so are the trends of fashion.

As a result of the research, the author comes to the conclusion that marital-sexual relations have always had objective reasons as one of the forms of socialization, allowing to adapt to the realities of the environment, providing the opportunity to satisfy, replace the vital and social needs of society. The possibility of status-based vertical mobility, socialization in various fields, supported by ideology, puts physiological needs, including sex, into the background and increases its importance in conditions where it is impossible to meet basic social needs.

Keywords: differentiation and integration of values, students, sexual relations, family, traditions, Russia.

УДК 316.34
ББК 60.54

После внесения в 2020 г. в Конституцию РФ положений о защите традиционных для России форм брака как союза мужчины и женщины, укрепления межпоколенных отношений был принят ряд законодательных актов для их реализации. В 2024 г. стартовал объявленный В.В. Путиным национальный проект «Молодежь России», а в 2025 г. — проекты «Семья», «Молодежь и дети», в которых отражены задачи, вытекающие из Конституции РФ. Но насколько они соответствуют установкам российской молодежи? Статистика семейно-брачных отношений свидетельствует о разнонаправленности процессов в этой сфере: от ориентации на многодетность или бездетность до восстановления традиций многоженства в исламских республиках. Такое взаимопереплетение актуализированного прошлого (иногда сохраняющегося уже в рудиментарных формах) с апробированием элементов из будущего формируется многими факторами как объективного, так и субъективного свойства.

Докажем, что ведущее место среди факторов, определяющих моральные нормы в сексуальной сфере, принадлежит не столько идеологии, формирующейся под определенные государственные задачи и закрепляемой через социальные институты права, образования, СМИ, культуры, религии с учетом социального статуса каждой целевой группы, сколько социально-экономическим отношениям, задающим характеристики повседневности конкретной общности и «модные» тенденции. На практике же политики часто выбирают какой-либо из социальных институтов в качестве панацеи, универсально решающей сложные проблемы. В последние годы в этом качестве предлагаются система образования и религия, что нашло отражение во введении в федеральный компонент дисциплин «Семьеведение», «Основы российской государственности», «Основы религиозных культур и светской этики». Например, в Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (09.11.2022 г.) оговаривается особая роль в ней православия и других религий, являющихся «неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия».

Преувеличение роли религиозного воспитания не соответствует реальности. Мы разделяем выводы О.А. Грива «о постепенном наступательном развитии и формировании разнообразных систем религиозного образования и воспитания детей и молодежи; о формировании некоего кентавра — сочетания светского российского образования, зачастую получаемого достаточно условно, с религиозным нетрадиционным образованием, развивающимся в соответствии с его пониманием лидерами организаций, при участии семей, в которых подрастают дети» [8, 68].

Установка на религию как эффективный институт регулирования брачно-сексуальных отношений достаточно распространена среди религиозных деятелей, политиков, ряда ученых и аккумулируется общественным мнением. Позиция первых объясняется их «воцерковленностью», вторых и третьих — поиском «простых» решений сложных проблем в условиях изменившегося «социального бытия». «Общественное же мнение» выбирает вариант, в наибольшей степени соответствующий конкретной ситуации. В реалиях России «особая роль» не означает «решающая роль», но религиозными деятелями и властью они на практике отождествляются, что проявляется в разных формах клерикализации политики государства, не соответствующей мировоззренческим поискам молодежи, которые не останавливать в глобализирующемся обществе.

На наш взгляд, роль «идеологического и психологического воздействия» на интерес к сексуальности во всех ее формах значима, но первична витальная потребность на выживание, как будет показано далее. В современных условиях это воздействие, маскирующееся под новые формы масскультуры, является инструментом переключения внимания с удовлетворения социальных потребностей на физиологические, но не для продолжения рода, а для удовлетворения сексуальной потребности, дающей психологическую разрядку, ощущение самостоятельности выбора, свободы в условиях общества риска. Философский спор о том, человек — «биосоциальное или социобиологическое существо», может продолжаться бесконечно, но история свидетельствует, что для большинства первичны базовые витальные потребности. Это подтверждается соотношением альтруистов, конформистов, эгоистов в разных популяциях [6]. Под влиянием социальных условий (особенно в экстремальных ситуациях,

угрожающих популяции в целом) это соотношение может изменяться, но затем восстанавливается. Альтруизм, конформизм, эгоизм встроены в системы координат «традиционные — нетрадиционные ценности», в которых противоположны цели самопожертвования, самосохранения, получения личной выгоды.

Итак, корни современных семейно-брачных и сексуальных отношений гораздо глубже, чем принято считать, следовательно, надо проследить тенденции изменения практики брачно-сексуальных отношений в разных социально-экономических условиях. В данной статье мы ограничимся временными рамками XIX—XXI вв. в России.

Вначале обратимся к историческим фактам о регулировании брачно-сексуальных отношений в досоветский период. Насколько эффективно справлялись с миссией формирования нравственности в семейных отношениях религиозные организации в то время, когда православие было государственной идеологией России и не имело «конкурентов» в форме институтов светского образования, СМИ и интернета?

Отношение к заповеди «не прелюбы сотвори» в дворянской, купеческой среде, у интеллигенции Серебряного века (представители и образ жизни которых особенно идеализировался в последние пять десятилетий) хорошо известно из художественной и научной литературы, мемуаров. Обратимся к характеристикам брачно-сексуальных отношений в наиболее многочисленной, верующей, консервативной социальной группе — крестьянству. Его масштабная миграция в города в связи с развитием промышленности сформировала менталитет, ставший доминантой на долгие годы, хотя и подверженный после Революции 1917 г. в условиях массовой вертикальной, горизонтальной мобильности влиянию нормативного для них образа жизни горожан. Первопоколенная интеллигенция тоже сохраняла в той или иной степени элементы культуры отцов и дедов: фразу «А еще в шляпе» как укор неподобающему поведению можно было услышать еще в конце 1980-х гг.

Мифологизация истории дореволюционной России как оплота нравственности, стержнем которой было православие, актуализировалась в годы перестройки. Реальность в Российской империи была намного сложнее. Дореволюционную повседневную сексуальную

культуру подробно проанализировал И.С. Кон [17]. Не останавливаясь на этом детально, укажем некоторые из причин распространения ряда явлений обычного права: ранних браков, снохачества, свального греха в ночь на Ивана Купала, «обмена женами» у народов, живших изолированно для предупреждения вырождения рода, и т. п. Эти и другие практики (для многих с позиций дня сегодняшнего — «извращения») имеют социально-экономические причины, что свидетельствует об объективной обусловленности моральных норм.

К примеру, «Стоглав» с середины XVI в. обязывал священников венчать девушек не моложе 12, а юношей — 15 лет [25]. Но запрет нередко нарушался: няня Татьяны Лариной в XIX в. была выдана замуж в 13 лет, а ее муж Ваня был еще моложе. Пушкин в «Истории села Горюхина» пишет, что «мужчины женивались обыкновенно на тринадцатом году на девицах двадцатилетних» [26, 129.]. Эта традиция особенно долго продержалась в старообрядческих семьях. Женильба двенадцатилетнего сына на девушке, которая старше на несколько лет, давала семье мужа дополнительные рабочие руки и «возможность» невестке родить (от свекра) ребенка, на что часто уже была не способна свекровь, изможденная десятком родов и тяжелой работой. У матерей-подростков младенцы часто рождались слабыми, особенно первенцы. (Напомним: в «Ветхом Завете» именно первенцев приносили в жертву Богу.) «Неработники» были не нужны семье, и это увеличивало долю «заспанных» детей, т. е. задавленных во время сна грудью. На рубеже XIX—XX вв. О.П. Семенова-Тян-Шанская фиксировала в Рязанской губернии: «Добрая половина баб “заспала” в своей жизни хоть одного ребенка... За заспанного младенца священник накладывает “епитемью”» [28, 28]. Это одна из причин заниженной статистики по убийствам в Российской империи. Если ребенок (сын) выживал, семье со временем «прирезали» землю, а на малозаселенных территориях землю давали и на женскую душу. Стал увеличиваться и возраст вступающих в брак. В результате «прежде чаще встречались целомудренные малые и девушки, а теперь целомудренного малого уже не найти, да и девушек таких совсем мало. В шестнадцать — семнадцать лет малый обыкновенно уже сходится с женщиной» [28, 78]. «Профессионального разврата не существует, но очень легко купить всякую бабу деньгами и подарком» [28, 79]. По мере урбанизации рост самоуважения «вкусивших

свободы» в городах мужчин стал еще одной причиной сексуальной свободы.

Ночь Ивана Купала давала психологическую разрядку и возможность забеременеть тем, кто не мог этого сделать в браке. В настоящее время немало причин способствует росту интереса к язычеству, среди них — поиск самоидентификации через приобщение к ранним славянским практикам. Естественно, это осуждается РПЦ: «Если кому-то хочется стать язычниками, прыгать через костры, гадать, осуществлять ритуальные купания, блудить с первым встречным, приносить под кустами “торжественно жертву богам”, — пожалуйста, у нас страна свободная (по крайней мере, в этом)... Для православного христианина участвовать в таких языческих праздниках недопустимо» [10].

Брачное поведение корректировалось объективными обстоятельствами повсеместно. На Дальнем Востоке, где мужчин среди переселенцев, особенно старообрядцев, в разы больше, чем женщин, была высока доля разновозрастных и межконфессиональных браков. После свадьбы брачующиеся часто возвращались в «свою» веру [1]. «Обмен женами» был необходим и для выживания малых популяций, живущих в сложных географических условиях [16], сохранялся он и в советское время.

Утрата девственности на отдельных территориях осуждалась, ворота мазались дегтем, а где-то будущие пары так проверяли свою совместимость [9, 10]. Однако повторим: сексуальное поведение, прежде всего, регулировалось социально-экономическими условиями существования социальной группы. Причиной осуждаемого РПЦ сексуального поведения было непосредственное или опосредованное обеспечение семье базовых потребностей выживания: в пище, здоровье, продолжении рода, уважении и самоуважении, почему и сохранялось столетиями.

Ситуативным фактором ослабления брачной и сексуальной морали и, как результат, роста венерических заболеваний, алкоголизма являются войны, актуализирующие витальные потребности. В XX в. Первая мировая война катализировала этот процесс. П.А. Сорокин писал: «Проходя мимо здания недалеко от Бестужевских курсов, я видел толпу, хохочущую, непристойно жестикулирующую. В подворотне на глазах у зевак совокуплялись мужчина и женщина.

«Ха-ха! — смеялись в толпе. — Поскольку свобода, все позволено!». И далее: «По обеим сторонам улицы солдаты и проститутки, вызывающе занимающиеся непотребством» [30, 92].

Ретроспективный анализ доказывает, что в досоветский период имела место дихотомия смыслов сексуальных отношений между провозглашаемым и дозволенным, неправомерным и осуждаемым, причиной чего были социально-экономические отношения. Миграция из деревень в города, сопровождавшаяся утратой «соседского контроля», увеличивала свободу нравов.

После Октябрьской революции на формирование иных норм бытового поведения потребовались десятилетия. Уходили в прошлое причины ранних браков, снохачества, зависимого положения жен. Повышение социального статуса женщины через образование, включение в общественное производство, организации при трудовых коллективах (профсоюз, комсомол, КПСС, товарищеские суды) в соответствии с социалистической моралью формировали новые формы гендерных отношений.

Великая Отечественная война вновь ослабила моральные скрепы [21]. После войны государство старалось выровнять половую структуру в регионах, используя различные программы (военные городки около «города невест» Иванова, комсомольские оргнаборы на сибирские стройки).

Повышение уровня жизни, вертикальная мобильность через образование, восстановление соотношения мужчин и женщин в новых поколениях сформировали в «атеистической стране» новые формы брачно-сексуальных отношений, идеологически поддерживаемые требованиями к комсомольцам, членам партии Моральным кодексом строителя коммунизма, массовостью Движения за коммунистическое отношение к труду. То, что представители православия сегодня вкладывают в понятие «традиционные ценности», содержательно близко советским ценностям до начала перестройки. Путь к ним был долг: об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, приведенные в статье Т.В. Рогачевой, Н.Н. Маликовой и М.А. Захарова «Сексуальная культура современной российской молодежи». Отметим динамику лишь нескольких показателей. В 1923 г. в Петрограде «среди студенчества и рабочей молодежи моложе 18 лет сексуальный опыт имели 47% юношей и 67% девушек.

Среди участников молодежной конференции в 1929 г. до 18 лет начали половую жизнь 77,8% мужчин (из них 16% — в 14 лет и моложе) и 68% женщин. В 1965 г. только 6% студентов до шестнадцати лет имели сексуальные контакты (из юношей — 11%, девушек — 1%). В 1972 г. таких студентов было 8%. Для сравнения: в 2013 г. до 17 лет сексуальные отношения имели уже 47,4%, причем принципиальная разница по гендерному признаку отсутствует [27]. Проанализировав разные факторы и формы сексуального поведения, авторы констатируют «стихийный характер формирования сексуальной культуры» после разрушения СССР и «разновекторность воздействия на молодого человека информации, отсутствие достижимых и авторитетных для молодежи источников информации» [27]. Но это лишь другая сторона медали в «лихие девяностые». Первая — это кризис, начавшийся в эпоху перестройки, разрушивший экономическую основу существования подавляющего большинства семей, выживание которых стало зависеть от степени «включения» в рыночные отношения, в том числе в интимной сфере.

Итак, «традиции», как видно из краткой исторической справки, были достаточно разнообразны, оценивать их вне контекста «выживания» как популяции, так и отдельного индивида недопустимо. Вновь отметим: роль институтов образования, религии как регулятора брачно-сексуальных отношений не была решающей ни в досоветский, ни в постсоветский период. Однако, если говорить о дихотомных тенденциях между реальным и декларируемым, в советский период они ощутимо сократились, прежде всего благодаря социально-экономическим отношениям, на основе которых формировались институты права, образования, культуры и т. д.

Факторы формирования брачно-сексуальных отношений в современной России. Провозглашение во времена перестройки политиками, учеными конвергенции положительных черт социализма и капитализма как новой цели развития общества на практике означало изменение социально-экономической структуры общества и соответствующую ей реабилитацию «капиталистической морали» во всех сферах.

Для формирования каждой новой целевой группы выбирались специфические технологии. Так, в 1986 г. был принят закон СССР

«Об индивидуальной трудовой деятельности», а 1988 г. — «О кооперации в СССР», итогами чего стали разрушение государственного сектора в экономике и социальной сфере, появление социальной группы «кооператоров», «теневиков», «подпольных миллионеров», «спекулянтов» [14]. Отмена государственной монополии на внешнюю торговлю Постановлением «Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных общественных предприятий, объединений и организаций» в 1988 г. и Постановление «О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом» в 1989 г. [11], опустошив отечественные прилавки, породили движение «челночников», «продавщиц на рынках», наем которых нередко предполагал предоставление сексуальных услуг. Для резкого увеличения новых целевых групп повышение их социального статуса сопровождалось не только «правом» на несоблюдение моральных норм, но и смягчением законодательства под влиянием сконструированной моды «на отрицание всего социалистического и восхваление всего рыночного» [18, 29]. В результате в 1990-х гг. вновь обнажились первичные причины регуляции брачно-сексуального поведения — подчинение его витальным потребностям выживания.

К этому добавились новые технологии воздействия на общественное сознание, активно использовавшиеся для формирования новых практик поведения, соответствующих рыночным отношениям. Среди них: 1 — попытка «заставить выполнить навязываемое действие, т. е. сломить сопротивление (открытое управление)»; 2 — «замаскировать управляющее воздействие так, чтобы оно не вызвало возражения (скрытое управление)» [33, 4]. Дополняя друг друга, они активно применялись для аннигиляции традиционных ценностей и формирования иных смыслов жизни. «Обилие неструктурированной информации, многообразие стандартов и фильтров ее отсеивания приводит неподготовленного человека к отказу от критического ее осмысления, руководствуясь в оценке информационных данных конформистскими стереотипами, ориентированными на коллективное социальное верование» [35, 112].

Оказавшимся без работы в условиях продовольственного и промышленного дефицита новым акторам предлагалась «религиозная и сексуальная терапия». Социально-экономический кризис

1990-х гг. резко увеличил долю верующих в традиционных конфессиях и новых религиозных движениях (НРД). В конце 1980-х гг. в процессе подготовки и проведения 1000-летия крещения Руси было разработано и затем принято новое законодательство о свободе совести, давшее основания для постепенного восстановления статуса РПЦ как «идеолога» новой России, в том числе через ст. 67 Конституции РФ. Для сохранения территориальной целостности страны были сделаны уступки и другим конфессиям. Но неофиты и «захожане», живущие в новых экономических условиях, выбрали из вероучений именно те примеры поведения, которые соответствовали их социально-экономическому статусу и референтным группам.

Сексуальные потребности, удовлетворение которых в «обществе риска» не требовало больших финансовых средств, замещало, вытесняло или переключало на какое-то время внимание с других базовых потребностей — в безопасности, продолжении рода, материальном обеспечении, что функционально аналогично массовой алкоголизации и наркотизации населения. В это время на телевидении появляются передачи о сексе. Этот этап становления российского телевидения Л. Парфенов назвал эпохой «эфирной вседозволенности» [23]. В 1997 г. передача Е. Ханги «Про это» на НТВ сняла запрет на публичное обсуждение темы о сексуальном насилии, гомосексуализме и т. п. Авторы сделали целый цикл передач о безопасном сексе, впервые с экрана ведущие заговорили о проблеме СПИДа. «Новаторство пришлось по вкусу не всем зрителям: в редакцию передачи поступала масса писем с негативными отзывами, критика лилась и из газет» [29]. Но «культурная» политика решала задачи разрушения прежнего и созидания «иноного».

Жизнь, особенно в российских городах, стала полем развертывания «новых смыслов». Культурные скрепы разрушались вседозволенностью «новых русских», кинематографом, телевидением, эстрадой. Согласно экспертной оценке народного артиста СССР Ю.М. Соломина, еще во время перестройки начались «изгнание» классики из репертуара театров, призывы закрыть «музейный» Малый театр (Дом А.Н. Островского), извращение первоначальных замыслов авторов. Так, в пьесе А.Н. Островского «Лес» «звучали песни Высоцкого, а русский купец устраивал стриптиз» вместо того, чтобы показать «га-

кой изумительный язык, такие потрясающие человеческие отношения и столь глубокий философски смысл...» [15]. И это объяснимо: в пьесах дореволюционных авторов давалась критическая оценка тем социальным группам и классам, которые возрождались в пост-СССР. Стриптиз как форма разрушения национальных «табу» стал «языком нового театрального искусства», в том числе в провинции. В 2000 г. Р. Виктюк ставит в Нижнем Новгороде «Мастера и Маргариту» М. Булгакова. По признанию «самого Воланда» — артиста Г. Демурова, «Виктюк так заражает актеров своей энергией и своими идеями, что даже уговорил Ольгу Берегову (она будет играть Маргариту) раздеться на сцене» [2].

Еще более ярким примером краха традиционного культурного ландшафта стало создание на площадке Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя «Гоголь-Центра», на спектаклях которого, проходивших с аншлагом, совокупления на сцене являли собой новые смыслы новых поколений. Закрытие его летом 2022 г., совпавшее с премьерой спектакля «Я не участвую в войне», было воспринято почитателями и актерами как уничтожение «свободного, яркого театра» с «современным языком», «очень сексуального, неудержимого, дерзкого, дикого», как «большой ущерб для российской культуры», а возможно, и как «конец России», поскольку это «доказательство того, что все, к чему прикоснется эта страна, в том виде, в каком она есть, будет умирать» [24]. После закрытия «Гоголь-Центр» начал гастроли по миру, что свидетельствует о востребованности такой формы театрального искусства.

В Библии Моисей для изменения менталитета евреев 40 лет водил их по пустыне, столько же требовал Верховенский в «Бесах» Ф.М. Достоевского для переустройства России: «одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького» [3]. История доказала, что в условиях резкой смены «бытия» в постсоветских странах хватило одного поколения. В 1990-х гг. резко увеличивается распространение болезней, передающимися половым путем. «Наиболее неблагоприятная ситуация складывается с заболеваемостью сифилисом, которая близка к эпидемической. В 1997 году ее уровень по сравнению с 1989 годом увеличился более чем в 64 раза», а среди детей и подростков — в 77 раз [7].

Приведем еще одно доказательство формирования брачно-сексуальных отношений под влиянием «условий повседневности» в Церкви Последнего Завета, созданной в 1991 г. и запрещенной в России в 2022 г. [31]. Этот пример показателен тем, что в новых религиозных движениях (НРД) практически нет «захожан», а жизнь адептов нередко требует принятия кардинальных решений. В данном случае решение ухать в Красноярский край, сменить профессию, разорвать прежние социальные связи требовало осознания готовности жить по строгим правилам общины. Среди «малых огоньков, освещающих тропу к Вершине Совершенства» Виссариона (С.А. Торопова) есть «огонек» № 53: «Человек для своего супружеского жития должен иметь одного избранника. Ибо Природная Любовь возникает только между двумя воссоединяющимися. ...Если мужчина стремится иметь несколько жен, то в сем проявляется лишь слабость перед плотскими потребностями и проявляется несостоятельность достичь гармонии Любви Природной» [19]. Но уже через несколько лет из-за высокой доли незамужних женщин, чтобы избежать осуждаемого прелюбодеяния, было разрешено с согласия жены брать в семью другую женщину. Жене объяснялись правила отношения к ней для помощи в адаптации к новой жизни. Так возвращались дихотомные маркеры предыдущих веков. Реальность секты Виссариона — один из показателей того, что ориентация на религиозные ценности позволяет реализовать брачно-сексуальные потребности в новых формах богоискательства и богостроительства, опираясь на практики Ветхого Завета и Корана. Новый Завет тоже ситуативно лоялен к сексуальным отношениям, что естественно в условиях распространения его в поздней Римской империи. Нужно либо вовремя покаяться, как Мария Магдалина, либо вопросить: кто не грешен, пусть первым бросит камень.

Как показано выше, формы реализации брачно-сексуальных отношений формируются конкретно историческими обстоятельствами, отличающимися в разных регионах. Естественно, что возраст и социальный статус также определяют их специфику у студентов вузов, которые займут управленческие позиции в ближайшем будущем. Их мнения выявлены в ходе исследования «Культурное наследие и связь поколений» Российским обществом социологов, соорга-

низатором которого был автор (N = 9751 чел.). Во всех исследованиях РОС выборка выстраивалась преподавателями вузов, на занятиях которых студенты через свои гаджеты заполняют анкету с помощью Google-форм [5]. Географическое положение, многонациональность и поликонфессиональность России требуют конкретизации анализа по ее субъектам. Этот посыл подтверждает сравнение результатов социологических исследований по федеральным округам: либеральные ориентации в большей степени характерны для молодежи Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Из более чем 50 вопросов выделим те, которые соответствуют теме данной статьи (табл. 1).

Таблица 1

Оценка студентами обеспечения прав граждан в идеальном обществе и в современной России,
% от опрошенных в федеральных округах

Оцените обеспечение государством прав граждан:	Федеральный округ							
	ПФО	ЮФО	ЦФО	СЗФО	ДФО	УрФО	СФО	СКФО
Толерантное отношение к сексуальным меньшинствам								
в идеальном обществе	81,4	77,2	84,5	87,2	76,4	77,9	81,3	62,3
в обществе, в котором вы живете	36,3	40,9	30,3	29,4	44,1	40,2	35,1	53,8
Индекс контрастности	45,1	36,3	54,2	57,8	32,3	37,7	46,2	8,5
Возможность однополых браков								
в идеальном обществе	78,4	74,5	81,1	85,4	72,9	74,5	77,9	55,5
в обществе, в котором вы живете	34,6	37,3	27,4	25,9	47,1	37,7	34,1	57,6
Индекс контрастности	43,8	37,2	53,7	59,5	25,8	36,8	43,8	-2,1

Оцените обеспечение государством прав граждан:	Федеральный округ							
	ПФО	ЮФО	ЦФО	СЗФО	ДФО	УрФО	СФО	СКФО
Возможность смены пола								
в идеальном обществе	73,9	69,4	74,6	76,7	69,7	69,2	71,8	55,1
в обществе, в котором вы живете	44,9	47,7	41,0	43,3	49,4	46,4	43,3	58,9
Индекс контрастности	29,0	21,7	33,6	33,4	20,3	22,8	25,8	-3,8
Легализация легких наркотиков								
в идеальном обществе	62,4	63,5	68,9	68,1	65,0	62,7	57,3	54,4
в обществе, в котором вы живете	50,0	48,8	41,7	41,2	52,1	48,6	54,0	59,9
Индекс контрастности	12,4	14,7	27,7	26,9	12,9	14,1	3,3	-5,5

Примечание: индекс контрастности исчислялся по формуле: $I_k = a - b \cdot 100$, где I_k — индекс контрастности, a, b — полярные ответы в процентах, 100 — постоянная величина, применяемая для удобства расчета.

Во всех федеральных округах большинство студентов положительно относится к нетрадиционным практикам. Индекс контрастности (разница между желаемым и действительным) особенно велик в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Северо-Запад географически близок Европе, задающей жизненные смыслы. В ЦФО центр притяжения — Москва, москвичи — референтная группа, которой надо подражать, чтобы стать «своим»; она же, в свою очередь, «равняется» на творческую и политическую интеллигенцию, рекламирующую свои брачно-сексуальные ориентации как

новую норму полноценной жизни. Кроме того, социальное расслоение, конкуренция за «место под солнцем», френетичный темп жизни, невозможность создать семью усиливают замещающую, терапевтическую функцию секса. Большое значение индекса не означает меньшей «распространенности» толерантности или однополых браков. Масштаб явлений, возможно, известен правоохранительным органам, для нас же важно мнение о возможности достижения идеала. В этих округах для респондентов более значимы существующие ограничения сексуальных потребностей, и, наоборот, чем ниже потребность в отклонениях от традиций (например, СКФО), тем чаще они обращают на себя внимание, повышая оценку распространенности как факта диссонанса между культурным наследием и новацией. Без учета «подтекста» ответов можно попасть в «цифровую ловушку»: масштабы явления меньше в СЗФО и ЦФО и больше в СКФО. Отметим также, что выявленные дихотомные тенденции могут проявиться не только при сравнении разных федеральных округов, но и при сопоставлении мнений респондентов в разных субъектах федеральных округов, например в Ставрополе и Чеченской республике.

Итак, глубинные причины изменения отношения к сексуальной морали — социально-экономические отношения в конкретную историческую эпоху. Приведем еще одно доказательство обоснованности наших выводов. В монографии «Молодежь Москвы: ценностные приоритеты, перспективы развития» среди ценностей семья на первом месте, а возможность реализовать эту ценность — на пятом. Ценность секса — на двадцатом месте, а возможность удовлетворения этой потребности, ценности — на втором! [13, 114]. Это тоже свидетельство замещающей, терапевтической функции секса: семью создать не могу, тем более что ограничений для удовлетворения актуальных для молодости половых потребностей практически нет.

Сексуальная свобода как признак «идеального общества» не означает готовности вступить в однополый брак или сменить пол, однако свидетельствует о признании приоритета прав человека на самореализацию в любой форме. В этом проявляется мягкая сила анонимной власти референтных групп. Для доказательства дихотомии смыслов приведем данные исследования РОС 2024 г. «Семья в современной России: взгляд студенчества», соорганизатором которого

был автор (N = 8521) [4]. Доля, считающих однополый брак нормой для идеального общества, несколько ниже доли согласных, что брак — это союз мужчины и женщины (табл. 2).

Таблица 2

Отношение студентов к утверждению, что «брак — это союз мужчины и женщины», % от опрошенных в федеральных округах

Согласны ли Вы с утверждением, что «брак — это союз мужчины и женщины»?	Федеральный округ РФ					
	ЦФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УрФО	ДФО
Не согласен	6,4	4,9	2,1	6,5	8,4	7,2
Согласен отчасти	10,6	8,5	6,7	12,2	13,3	12,1
Согласен	83,0	86,6	91,2	81,4	78,4	80,7
ИТОГО:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Среднее	0,766	0,816	0,891	0,749	0,700	0,735
Стандартное отклонение	0,554	0,498	0,373	0,564	0,614	0,582

Примечание: здесь и далее в таблицах нет СЗФО и СФО, поскольку они мало представлены в выборке.

Как и в 2022 г., наиболее консервативны студенты Северо-Кавказского федерального округа, но, как следует из табл. 2, лояльность к многообразию форм брачных союзов выше в УрФО.

Ответ на вопрос, насколько мнения студентов отличаются от общераспространенных в обществе, дает исследование ФОМ россиян от 18 лет из 104 населенных пунктов (N = 1500). Так, накануне принятия поправки в Конституцию РФ о том, что брак — это союз мужчины и женщины, 85% были против разрешения однополых браков, 7% были за них, противников гейпарадов — 80%, сторонников — 9%. Из тех, кто знает представителей сексменьшинств (таковых в выборке 20%), 67% отметили безразличие к этому факту [22].

В 2024 г. в исследовании РОС «Семья в современной России: взгляд студенчества» нами были уточнены и другие представления студентов вузов РФ о семейных отношениях (табл. 3).

Таблица 3

Мнение студентов о необходимости сохранения девственности до официального брака, % от опрошенных в федеральных округах

Ответ на вопрос	Федеральный округ РФ											
	ЦФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УрФО		ДФО	
	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м
Нет	62,0	65,1	59,4	65,6	20,0	23,2	61,6	63,3	67,9	72,6	63,8	64,6
Затрудняюсь ответить	24,8	25,0	25,2	25,9	20,5	23,0	25,5	25,6	20,6	19,8	21,9	22,4
Да	13,2	9,9	15,4	8,5	59,6	53,8	12,9	11,1	11,5	7,6	14,3	13,0
ИТОГО:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Примечание: респондентам был задан вопрос: «Должны ли хранить девственность до официального брака девушки и юноши?»

В ЦФО, СКФО, ПФО, ДФО отличия в требованиях к девственности юношей и девушек практически в рамках статистической погрешности. Но сама девственность больше ценится в Северо-Кавказском федеральном округе: разница с близлежащим ЮФО по показателю «должны хранить девственность» в несколько раз, что свидетельствует и об уважении к традициям, и о контроле со стороны окружения как за девушками, так и за юношами.

О значимости для студентов гармонических сексуальных отношений в семейной жизни свидетельствует распределение ответов в табл. 4.

Доли тех, кто считает ненужным хранить девственность до брака, несколько ниже доли считающих секс важным фактором сохранения семьи, следовательно, введение дисциплин типа «Семьеведение» или «Основы православной культуры» не изменит глобального тренда на увеличение количества пробных гражданских браков

у молодежи. Тем более что поколения «отцов и дедов» тоже приемлют проживание без взаимной ответственности в критических ситуациях.

Таблица 4

Мнение студентов о влиянии сексуальной совместимости на прочность семьи, % от опрошенных в федеральных округах

Согласны ли Вы с мнением, что семья более прочная, если есть сексуальная совместимость между супругами?	Федеральный округ РФ					
	ЦФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УрФО	ДФО
Нет	1,7	1,9	3,4	1,9	1,8	2,0
Не имеет значения	20,6	18,6	30,0	21,6	16,2	22,4
Да	77,8	79,5	66,7	76,5	82,0	75,6
ИТОГО:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Среднее	0,761	0,776	0,633	0,745	0,802	0,736
Стандартное отклонение	0,464	0,461	0,548	0,478	0,441	0,485

В советское время государством провозглашалась цель всестороннего развития личности. В последнее время все чаще возникает вопрос: какая личность и всесторонность до каких границ — идеал современного россиянина? Реализация этого лозунга в рыночных условиях — не это ли оптимальный путь к самоуничтожению человечества?

Исследования доказывают тесную взаимосвязь нетрадиционных сексуальных ориентаций и наркомании [32]. Странников легализации легких наркотиков среди наших респондентов несколько меньше, но велико осуждение ограничений в этой сфере в ЦФО и СЗФО (Москва и Санкт-Петербург входят в число трех самых наркозависимых регионов) [20].

Подведем итоги. Под влиянием социально-экономических факторов у молодых людей, получающих высшее образование, сформировались новые правила жизни, подкрепленные смыслами, транслируемыми через кинематограф, СМИ, рассказы живших за границей знакомых, туристические поездки. Насколько объективны эти

представления — иной вопрос, но рыночные отношения, в которых социализировалось уже два поколения россиян, вызвали «рост эгоистических тенденций, который становится все более очевидным в наше время. Современная “нравственность”, обусловленная агонией культуры сверхпотребления, поставила эгоизм во главу угла. Эгоцентризм стал нормой, он вызывает симпатию, к нему стремятся, он является целью и средством достижения других целей. ...Эгоизм делает Эго “слишком автономным”, гипертрофированно замкнутым в самом себе, за счет чего “прострелы” и вторжения бессознательного начинают носить чрезмерный характер. Пороги раздражимости таких людей слишком высоки, для того чтобы получить хоть какие-то ощущения, им необходимы чрезмерные стимулы» [12].

Есть ли у государства, религиозных организаций, в образовательной сфере «рычаги», с помощью которых можно выполнить задачу защиты и возвращения традиционных ценностей (как мы выяснили, тождественных не дореволюционному, а советскому), «перевернуть мир» эгоцентризма, составной частью которого стало наслаждение в экономике тотального рынка? Вопрос уже не дискуссионный. Утрата новыми поколениями многих традиций прошлых эпох — одна из закономерностей исторического развития, но скорость и направленность этого процесса зависят от социально-экономических отношений. Мониторинг исследований молодежных ориентаций дает возможность оценки эффективности государственной политики по укреплению традиционных ценностей. Итак, ответ на вопрос, заданный в заголовке, будет таков: сексуальные потребности объективны, но мода на формы их удовлетворения стала ответом на экономические, политические и социальные отношения, сложившиеся в последние десятилетия. Бытие вновь формирует сознание. В том числе с помощью «синдрома разбитого окна».

Литература

1. *Аргудяева Ю.В.* Создание семьи у дальневосточных старообрядцев // Старообрядчество: история, культура, современность: Материалы V научно-практической конференции. Москва, 20—21 ноября 2000 г. М.: Принтер, 2000. С. 449—467.

2. Виктюк Роман поставил «Мастера и Маргариту» в Нижнем Новгороде // Культура: Lenta.ru 07.12.2000: URL:

https://lenta.ru/news/2000/12/07/victuk_nn/ 07.12.2000 (дата обращения: 21.04.2023).

3. *Достоевский Ф.М.* Бесы. Ч. 2. Гл. 8. Иван-Царевич: URL: <https://ilibrary.ru/text/1544/p.73/index.html> (дата обращения: 21.04.2025).

4. *Дулина Н.В., Мансуров В.А., Пронина Е.И., Широкалова Г.С., Шкурин Д.В.* Идеальная семья в представлениях современной студенческой молодежи России (по материалам социологического исследования) // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 215—234. DOI: 10.5281/zenodo.13920366.

5. *Дулина Н.В., Мансуров В.А., Пронина Е.И., Широкалова Г.С., Шкурин Д.В., Юрьев П.С.* Народная культура в оценках российской студенческой молодежи // *Научный результат. Социология и управление*. 2022. Т. 8. № 3. С. 61—78. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-5.

6. *Гидлевский А.В., Максименко Л.А.* Альтруизм и эгоизм как базовые детерминанты бытия человека // *Фундаментальные исследования*. 2014. № 6—3. С. 649—653.

7. Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1997 году от 01 января 1998 // docs.cntd.ru: URL: <https://docs.cntd.ru/document/901734703> (дата обращения: 24.09.2024).

8. *Грива О.А.* Дети и религия: традиции и вызовы времени // *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология*. 2024. Т. 10 (76). № 2. С. 64—70.

9. *Зеленин Д.К.* Восточнославянская этнография / Пер. с нем. К.Д. Цивинной; примеч. Т.А. Бернштам, Т.В. Станюкович, К.В. Чистова; послесл. К.В. Чистова. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 511 с.

10. Иоанн Негер, диакон: Языческий праздник Купала — день «узаконенного разврата» // *Славянская традиция*: URL: <https://slavtradition.com/svodki-smi/suzhdeniya/8832-yazycheskij-prazdnik-kupala-den-uzakonennogo-razvrata> (дата обращения: 21.01.2025).

11. *Катасонов В.* Чтобы выстоять в санкционной войне, нужна государственная монополия внешней торговли // *Завтра*. 2022.

20 марта: URL: https://zavtra.ru/blogs/chtobi_vistoyat_v_sankcionnoj_vojne_nuzhna_gosudarstvennaya_monopoliya_vneshnej_torgovoli (дата обращения: 12.04.2025).

12. *Кейсельман В.Р.* Альтруизм: так называемое добро: URL: https://www.b17.ru/article/altryizm_tak_nazivaemoe_dobro/ (дата обращения: 03.04.2025).

13. *Киреев Е.Ю., Красниковский В.Я., Сазонов А.А., Сазонова А.Л.* Молодежь Москвы: ценностные приоритеты, перспективы развития: Монография / Под ред. А.А. Сазонова. М.: Издат. дом «Наука». 2013. 285 с.

14. *Князев С., Комарова Е.* «Шаг к разгосударствлению экономики»: российские политики и ученые — о принятии закона «О кооперации в СССР» // РТ на русс.: URL 26.05.2023: <https://russian.rt.com/science/article/1151361-zakon-kooperaciya-sssr> (дата обращения: 12.04.2024).

15. *Кожмяко В.* Вперед, к Островскому! // *Gazeta-Pravda.ru*. 4—5 апреля 2023 г. Вып. № 32 (31381): URL: <https://gazeta-pravda.ru/issue/32-31381-45-aprelya-2023-goda/vperyed-k-ostrovskomu/> (дата обращения: 21.04.2023).

16. *Коломиец О.П.* Архаичные формы брака у чукчей в XIX — начале XX века // *Вестник Томского государственного педагогического университета*. 2012. Вып. 1 (116). С. 127—129.

17. *Кон И.С.* Клубничка на березке: сексуальная культура в России. М.: Время, 2010. 606 с.

18. *Лукашевич Д.А.* Уголовно-правовое обеспечение экономических отношений в СССР в период перехода к рыночным отношениям // *Закон и право*. 2021. № 1. С. 27—32.

19. Малая крупница Слова Виссариона, являющего Последний Завет от Пославшего Его Отца Небесного. Минусинск: Общественный культурно-просветительный центр содействия развитию духовности и культуры «Источник», б.г.

20. *Марычев Н.* Топ-8 самых наркозависимых регионов России // *InvestFuture*. 24.06.2019: URL: <https://investfuture.ru/news/id/top-8-samyh-narkozavisimyh-regionov-rossii> (дата обращения: 27.03.2024).

21. *Накачи М.* Анализ пронаталистской семейной политики в СССР в 1940-х — 1960-х годах // *Демографическое обозрение*. 2022. № 9 (1). С. 34—55. DOI: 10.17323/demreview.v9i1.14572.

22. Отношение к сексменьшинствам // ФОМ: URL: <https://fom.ru/Obraz-zhizni/14220/> (дата обращения: 23.04.2023).

23. *Парфенов Л.* Новое достижение эфирной вседозволенности — в ток-шоу НТВ «Про это» говорят только о сексе. Лицо программы — Елена Ханга, первая чернокожая ведущая отечественного ТВ: URL: <https://namednibook.ru/pro-yeto.html> (дата обращения: 21.09.2024).

24. Послушайте Александра Кузнецова, актера Гоголь-Центра. С Гоголь-Центром перестала существовать и Россия // ЗЛОЙ СВОШник. Дзен: URL: <https://dzen.ru/video/watch/62beaf3c7ad65e278f8bdc01?f=d2d> (дата обращения: 21.04.2025).

25. Правило 18, Стоглавый собор (Стоглав): URL: <https://orthodoxbible.ru/canons.php?id=32&canon=18> (дата обращения: 23.03.2025).

26. *Пушкин А.С.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1960.

27. *Рогачева Т.В., Маликова Н.Н., Захаров М.А.* Сексуальная культура современной российской молодежи // Медицинская психология в России: Электрон. науч. журн. 2013. № 1 (18): URL: http://www.medpsy.ru/mpj/archiv_global/2013_1_18/nomer/nomer12.php (дата обращения: 24.04.2024).

28. *Семенова-Тян-Шанская О.* Жизнь «Ивана». Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний. М.: Ломоносовъ, 2010. 192 с.

29. *Сладкова А., Абакумова А.* Не было никаких рамок: Елена Ханга — о передаче про секс, о расизме и феминизме // РТ на русском: URL: <https://russian.rt.com/russia/article/763245-veduschaya-pro-eto-intervyu> (дата обращения: 21.04.2023).

30. *Сорокин П.А.* Долгий путь. Автобиографический роман / Пер. с англ. Сыктывкар: СЖ Коми ССР, МП «Шыпас». 1991. 302 с.

31. Церковь последнего завета — Рувика: Интернет-энциклопедия: URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Церковь_последнего_завета (дата обращения: 04.03.2025).

32. *Шайдукова Л.К.* Социально-психологические и медико-наркологические аспекты гомосексуализма // Социальная и клиническая психиатрия. 2016. № 26 (2). С. 86—90.

33. Шейнов В.П. Скрытое управление человеком (Психология манипулирования). М.; Мн.: ООО «Издательство АСТ», Харвест, 2002. 848 с.

34. Широкалова Г.С., Мансуров В.А. Особенности исследовательского проекта РОС-2024 «Семья и студенты» // Социологические исследования. 2024. № 10. С. 164—167. DOI: 10.31857/S0132162524100151.

35. Яковлев В.Ю. Проблема оснований рациональности в экзистенциально-культурном контексте современной эпохи // Кострома. Genus Loci: Альманах / сост. и отв. ред. А.В. Зайцев. Кострома: Костромской государственной университет, 2020. Вып. 3. С. 107—113.

References

1. Argudyaeva YU.V. Sozdanie sem'i u dal'nevostochnyh staroobryadcev // Staroobryadchestvo: istoriya, kul'tura, sovremennost': Materialy V nauchno-prakticheskoy konferencii. Moskva, 20—21 noyabrya 2000 g. М.: Printer, 2000. S. 449—467.

2. Viktyuk Roman postavil «Mastera i Margaritu» v Nizhnem Novgorode // Kul'tura: Lenta.ru 07.12.2000: URL: https://lenta.ru/news/2000/12/07/viktuk_nn/ 07.12.2000 (data obrashcheniya: 21.04.2023).

3. Dostoevskij F.M. Besy. CH. 2. Gl. 8. Ivan-Carevich: URL: <https://ilibrary.ru/text/1544/p.73/index.html> (data obrashcheniya: 21.04.2025).

4. Dulina N.V., Mansurov V.A., Pronina E.I., SHirokalova G.S., SHkurin D.V. Ideal'naya sem'ya v predstavleniyah sovremennoj studentcheskoj molodezhi Rossii (po materialam sociologicheskogo issledovaniya) // Filosofiya hozyajstva. 2024. № 5. S. 215—234. DOI: 10.5281/zenodo.13920366.

5. Dulina N.V., Mansurov V.A., Pronina E. I., SHirokalova G.S., SHkurin D.V., YUr'ev P.S. Narodnaya kul'tura v ocenках rossijskoj studentcheskoj molodezhi // Nauchnyj rezul'tat. Sociologiya i upravlenie. 2022. T. 8. № 3. S. 61—78. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-5.

6. Gidlevskij A.V., Maksimenko L.A. Al'truizm i egoizm kak bazovye determinanty bytiya cheloveka // Fundamental'nye issledovaniya. 2014. № 6—3. S. 649—653.

7. Gosudarstvennyj doklad o sostoyanii zdorov'ya naseleniya Rossijskoj Federacii v 1997 godu ot 01 yanvarya 1998 // docs.cntd.ru: URL: [https:// docs.cntd.ru/document/901734703](https://docs.cntd.ru/document/901734703) (data obrashcheniya: 24.09.2024).

8. *Griva O.A.* Deti i religiya: tradicii i vyzovy vremeni // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Sociologiya. Pedagogika. Psihologiya. 2024. T. 10 (76). № 2. S. 64—70.

9. *Zelenin D.K.* Vostochnoslavyanskaya etnografiya / Per. s nem. K.D. Civinoj; primech. T.A. Bernshtam, T.V. Stanyukovich, K.V. CHistova; poslesl. K.V. CHistova. M.: Nauka. Glavnaya redakciya vostochnoj literatury, 1991. 511 s.

10. Ioann Neger, diakon: YAzycheskij prazdnik Kupala — den' «uzakonennogo razvrata» // Slavyanskaya tradiciya: URL: [https:// slavtradition.com/svodki-smi/suzhdeniya/8832-yazycheskij-prazdnik-kupala-den-uzakonennogo-razvrata](https://slavtradition.com/svodki-smi/suzhdeniya/8832-yazycheskij-prazdnik-kupala-den-uzakonennogo-razvrata) (data obrashcheniya: 21.01.2025).

11. *Katasonov V.* CHtoby vystoyat' v sankcionnoj vojne, nuzhna gosudarstvennaya monopoliya vneshnej trgovli // Zavtra. 2022. 20 marta: URL: https://zavtra.ru/blogs/chtobi_vistoyat_v_sankcionnoj_vojne_nuzhna_gosudarstvennaya_monopoliya_vneshnej_torgovoli (data obrashcheniya: 12.04.2025).

12. *Kejsel'man V.R.* Al'truizm: tak nazyvaemoe dobro: URL: [https://www. b17.ru/article/altryizm_tak_nazivaemoe_dobro/](https://www.b17.ru/article/altryizm_tak_nazivaemoe_dobro/) (data obrashcheniya: 03.04.2025).

13. *Kireev E.YU., Krasnikovskij V.YA., Sazonov A.A., Sazonova A.L.* Molodezh' Moskvy: cennostnye priority, perspektivy razvitiya: Monografiya / Pod red. A.A. Sazonova. M.: Izdat. dom «Nauka». 2013. 285 s.

14. *Knyazev S., Komarova E.* «SHag k razgosudarstveniyu ekonomiki»: rossijskie politiki i uchenye — o prinyatii zakona «O kooperacii v SSSR» // RT na russ.: URL 26.05.2023: <https://russian.rt.com/science/article/1151361-zakon-kooperaciya-sssr> (data obrashcheniya: 12.04.2024).

15. *Kozhemyako V.* Vpered, k Ostrovskomu! // Gazeta-Pravda.ru. 4—5 aprelya 2023 g. Vyp. № 32 (31381): URL: <https://gazeta-pravda.ru/issue/32-31381-45-aprelya-2023-goda/vperyed-k-ostrovskomu/> (data obrashcheniya: 21.04.2023).

16. *Kolomic O.P.* Arhaichnye formy braka u chukchej v XIX — nachale XX veka // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2012. Vyp. 1 (116). S. 127—129.

17. *Kon I.S.* Klubnichka na berezke: seksual'naya kul'tura v Rossii. M.: Vremya, 2010. 606 s.

18. *Lukashevich D.A.* Ugolovno-pravovoe obespechenie ekonomicheskikh otnoshenij v SSSR v period perekhoda k rynochnym otnosheniyam // Zakon i pravo. 2021. № 1. S. 27—32.

19. Malaya krupica Slova Vissariona, yavlyayushchego Poslednij Zavet ot Poslavshogo Ego Otca Nebesnogo. Minusinsk: Obshchestvennyj kul'turno-prosvetitel'nyj centr sodejstviya razvitiyu duhovnosti i kul'tury «Istochnik», b.g.

20. *Marychev N.* Top-8 samyh narkozavisimyh regionov Rossii // InvestFuture. 24.06.2019: URL: <https://investfuture.ru/news/id/top-8-samyh-narkozavisimyh-regionov-rossii> (data obrashcheniya: 27.03.2024).

21. *Nakachi M.* Analiz pronatalistskoj semejnoj politiki v SSSR v 1940-h — 1960-h godah // Demograficheskoe obozrenie. 2022. № 9 (1). S. 34—55. DOI: 10.17323/demreview.v9i1.14572.

22. Otnoshenie k seksmen'shinstvam // FOM: URL: <https://fom.ru/Obraz-zhizni/14220/> (data obrashcheniya: 23.04.2023).

23. *Parfenov L.* Novoe dostizhenie efirnoj vsedozvolennosti — v tok-shou NTV «Pro eto» govoryat tol'ko o sekse. Lico programmy — Elena Hanga, pervaya chernokozhaya vedushchaya otechestvennogo TV: URL: <https://namednibook.ru/pro-yeto.html> (data obrashcheniya: 21.09.2024).

24. Poslushajte Aleksandra Kuznecova, aktera Gogol'-Centra. S Gogol'-Centrom perestala sushchestvovat' i Rossiya // ZLOJ SVOshnik. Dzen: URL: <https://dzen.ru/video/watch/62beaf3c7ad65e278f8bdc01?f=d2d> (data obrashcheniya: 21.04.2025).

25. Pravilo 18, Stoglavyy sobor (Stoglav): URL: <https://orthodox-bible.ru/canons.php?id=32&canon=18> (data obrashcheniya: 23.03.2025).

26. *Pushkin A.S.* Sobranie sochinenij: V 10 t. T. 5. M.: GIHL, 1960.

27. *Rogacheva T.V., Malikova N.N., Zaharov M.A.* Seksual'naya kul'tura sovremennoj rossijskoj molodezhi // Medicinskaya psihologiya v Rossii: Elektron. nauch. zhurn. 2013. № 1 (18): URL: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2013_1_18/nomer/nomer12.php (data obrashcheniya: 24.04.2024).

28. *Semenova-Tyan-SHanskaya O.* ZHizn' «Ivana». Ocherki iz byta krest'yan odnoj iz chernozemnyh gubernij. M.: Lomonosov", 2010. 192 s.
29. *Sladkova A., Abakumova A.* Ne bylo nikakih ramok: Elena Hanga — o peredache pro seks, o rasizme i feminizme // RT na russkom: URL: <https://russian.rt.com/russia/article/763245-veduschaya-pro-eto-intervyu> (data obrashcheniya: 21.04.2023).
30. *Sorokin P.A.* Dolgij put'. Avtobiograficheskij roman / Per. s angl. Syktyvkar: SZH Komi SSR, MP «SHypas». 1991. 302 s.
31. *Cerkov' poslednego zaveta* — Ruviki: Internet-enciklopediya: URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Cerkov'_poslednego_zaveta (data obrashcheniya: 04.03.2025).
32. *SHajdukova L.K.* Social'no-psihologicheskie i mediko-narkologicheskie aspekty gomoseksualizma // Social'naya i klinicheskaya psihiatriya. 2016. № 26 (2). S. 86—90.
33. *SHejnov V.P.* Skrytoe upravlenie chelovekom (Psihologiya manipulirovaniya). M.; Mn.: OOO «Izdatel'stvo AST», Harvest, 2002. 848 s.
34. *SHirokalova G.S., Mansurov V.A.* Osobennosti issledovatel'skogo proekta ROS-2024 «Sem'ya i studenty» // Sociologicheskie issledovaniya. 2024. № 10. S. 164—167. DOI: 10.31857/S0132162524100151.
35. *Yakovlev V.YU.* Problema osnovanij racional'nosti v ekzistencial'no-kul'turnom kontekste sovremennoj epohi // Kostroma. Genus Loci: Al'manah / sost. i otv. red. A.V. Zajcev. Kostroma: Kostromskoj gosudarstvennyj universitet, 2020. Vyp. 3. S. 107—113.

С.Б. ПАВЛОВ

Социальный формат информационных технологий*

Аннотация. Предмет исследования — информационные технологии как средство, целеполагание их использования, эффект и последствия применения. Любая технология, используемая в обществе,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов С.Б. Социальный формат информационных технологий // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 231—250. DOI: